

Aplicación móvil para el monitoreo de actividades físicas en estudiantes de educación primaria.

Luis Alberto León Bañuelos ^{1*}, Gabriela González Vázquez ¹, Jorge Vargas Ortiz ¹, Hortencia Alejandra Bastida González ¹, Anabel Díaz Bernal ¹

¹Tecnológico Nacional de México / TES de Valle de Bravo, Estado de México, 51200, México
luis.lb@vbravo.tecnm.mx, gabriela.gv@vbravo.tecnm.mx, l201907049@vbravo.tecnm.mx,
l201907047@vbravo.tecnm.mx, bigagv@hotmail.com

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

Durante el siglo XXI se ha identificado que uno de los problemas más graves de salud pública es la obesidad infantil. Este problema ha aumentado progresivamente convirtiéndose en una situación de alcance mundial que ha afectado drásticamente diversos países, principalmente a aquellos cuyo nivel socioeconómico es menor, sobre todo en provincias urbanas. Cabe mencionar que esta situación ha desarrollado una cifra creciente de afectados, además de preverse que en el último quinquenio cerca de 41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. Por lo cual el presente proyecto desarrolla una propuesta mediante una aplicación móvil implementando el framework IONIC, haciendo uso de un programa orientado a proponer estrategias mediante el desarrollo de módulos con materiales de apoyo teniendo como objetivo el fortalecer los hábitos de activación física mejorando el estado físico y de salud de los estudiantes de educación primaria.

Palabras clave: *Obesidad, Activación Física, IMC, Hábitos alimentarios.*

Abstract

During the 21st century, it has been identified that one of the most serious public health problems is childhood obesity. This problem has progressively increased becoming a global situation that has drastically affected several countries, mainly those whose socioeconomic level is lower, especially in urban provinces. It is worth mentioning that this situation has developed a growing number of affected people, in addition to forecasting that in the last five years about 41 million children under the age of five throughout the world were overweight or obese. Therefore, this project develops a proposal through a mobile application implementing the IONIC framework, using a program aimed at proposing strategies through the development of modules with support materials with the objective of strengthening physical activation habits by improving physical condition. and health of primary school students.

Key words: *Obesity, Physical Activity, BMI, Feeding habits.*

Introducción

En las últimas cuatro décadas la cantidad de niños y adolescentes en un intervalo de edad entre 5 y 19 años que padecen de obesidad se ha visto elevada de forma exponencial [1] [2] [3] [4]. De acuerdo con la investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por el Imperial College de Londres, se establece que, si la situación relacionada con la obesidad se mantiene al mismo ritmo, para un futuro no muy lejano se reflejara una cantidad mayoritaria de obesidad infantil y adolescente en comparación con la desnutrición u algún otro padecimiento [3] [5].

En México el aumento en la obesidad infantil y adolescente se desarrolla y prevalece durante el periodo de educación primaria; al iniciar su educación en dicha etapa, los niños (en una edad promedio de 6 a 7 años) presentan un valor porcentual del 24,3% de la población que padece sobrepeso u obesidad [6]. No obstante, al finalizar con la etapa de educación primaria (12 años), tienden a aumentar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, mostrando un valor porcentual del 32,5% lo cual permite identificar que el incremento es del 12,2% en un transcurso de 6 años. Para el caso de adolescentes se mantienen porcentajes altos: en mujeres del 39,2%, y en varones del 33,5% [7].

Es cada vez más evidente que con la llegada de la pandemia de COVID-19 se presentan situaciones complicadas que se han vivido en los últimos años, lo cual impulsó a la población a tomar medidas de confinamiento en general.

Dichas acciones afectaron de manera drástica el bienestar mundial y con ello la nutrición infantil [8]. Se percibe que alrededor de 370 millones de niños a escala mundial se vieron afectados por la reducción del acceso a comidas escolares esenciales para su desarrollo, debido al confinamiento por contingencia sanitaria [9] [10]. Cabe destacar que la cantidad y la calidad nutrimental de la comida que reciben niños y adolescentes disminuyó gradualmente con la llegada de la pandemia [8] [9] [11]. De acuerdo con estudios realizados por la UNICEF, indica que en el primer periodo de la pandemia COVID-19, los países de medianos y bajos ingresos tuvieron una recesión del 30% de los servicios esenciales para una buena alimentación [12].

Alrededor de un 30% de los niños que solían realizar una rutina regular de activación física, previo a la pandemia, se vieron en la necesidad de abandonar sus actividades, asimismo, preocupantemente aumentaron de manera notable las horas frente a la pantalla de los dispositivos a su alcance [13]. Como estrategia ante la aparición de la pandemia, las autoridades se dieron a la tarea de recomendar a las familias evitar el uso excesivo de dispositivos electrónicos debido a las afectaciones visuales, creativas, de postura, sociales y de comunicación, sin embargo; irónicamente las tecnologías de la información y los dispositivos electrónicos actuaron como una parte esencial para conservar la escolaridad y la sociabilidad [14].

En relación con las estimaciones más recientes sobre la obesidad infantil, la Organización Mundial de la Salud (OMS), emite un plan de aplicación para dar fin a este problema. El plan propone a los países guías claras de medidas poderosas y eficaces para frenar lo más pronto posible el aumento en niños y adolescentes [4]. Asimismo, la OMS brinda directrices que solicitan a los trabajadores sanitarios de mayor conocimiento y de primera línea que perciban y atiendan de manera constante a los niños con sobrepeso u obesidad, reduciendo el consumo de alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional [15]. Al igual es necesario que los niños y adolescentes reduzcan el tiempo de ocio a actividades sedentarias y que impliquen el uso de pantallas. Por lo cual es preciso fomentar el desarrollo de actividades que impliquen la participación activa, tanto a nivel físico como mental [16].

Es importante establecer medidas que impulsen el desarrollo de buenos hábitos alimenticios y activación física, primordialmente en los niños de nivel primaria, considerando que es la etapa en la que se desenvuelve e incrementa porcentualmente el sobrepeso y la obesidad [17]. Por lo cual este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil híbrida con el framework IONIC en conjunto con un programa orientado a proponer estrategias mediante el desarrollo de módulos para la aplicación de encuestas, generación de reportes de actividades realizadas y proveer materiales de apoyo para fomentar los hábitos de alimentación balanceada y de activación física para los padres y tutores de los estudiantes, así mismo que permita llevar un seguimiento del cumplimiento del progreso de programa encomendada.

Metodología

La metodología fue implementada en dos fases: la primera haciendo énfasis al diseño del instrumento de recolección de datos y la segunda con enfoque al diseño de la aplicación móvil, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Estructura general de la metodología.

Caso de estudio

Se tomó la Escuela primaria José María Morelos y Pavón ubicada en la comunidad de San Gabriel Ixtla, municipio de Valle de Bravo, Estado de México. La institución maneja el turno matutino con un total de 263 alumnos, 14 elementos de personal y 12 grupos. El cálculo de la muestra se generó a través de la herramienta NETQUEST, se ingresó el tamaño del universo, la medida regular de heterogeneidad, el margen de error y por último el nivel de confianza (ver Figura 2) [18].

Figura 2. Cálculo de la muestra.

Se desarrolló un instrumento de recolección de datos (ver Figura 3) a través de preguntas politómicas basado en escala de LIKERT de 4 opciones, con el objetivo de conocer los hábitos alimenticios y de actividad física en estudiantes de educación primaria [19].

Encuesta de salud alimentaria y física

Objetivo: Desarrollar una aplicación móvil utilizando Framework laravel, que implemente un programa de salud

Selecciona sexo

Hombre

Mujer

Selecciona Tu edad *

6

7

8

Figura 3. Encuesta de salud alimentaria y física.

Identificación de roles de usuarios

Para generar los procesos y el desarrollo de actividades pertinentes a los entes inmersos en el proyecto, fue necesario identificar las acciones para cada tipo de usuario:

- Súper administrador: Encargado de registrar a los directores de las instituciones, registrar alimentos, encuestas y datos esenciales de la aplicación.
- Directores: Los directores serán los administradores de la aplicación, ellos se encargarán de registrar a los docentes, estudiantes, grados y grupos; así como asignar un docente y estudiantes a un grado y un grupo.
- Docentes: Los docentes podrán visualizar un resumen de las actividades que han realizado sus estudiantes, así como el porcentaje de avance.
- Padres o Tutores: Serán los encargados de incentivar a que el estudiante realice las actividades asignadas en la app, además de proveer el dispositivo electrónico de uso limitado para poder dar seguimiento al programa asignado.
- Estudiantes: Los estudiantes son los usuarios a los cuales va dirigida la aplicación, ellos brindaran la información requerida por la app.

Diagramas de secuencia de los procesos

Una vez identificados los procesos de cada usuario, plasmo dicha información mediante diagramas de secuencia que permitan visualizar la interacción con la app, como ejemplo de la estructura se muestra la Figura 4.

Figura 4. Ejemplo de diagrama de secuencia de los procesos.

Maquetado

Para generar un panorama general de navegación y elementos necesarios en la aplicación, fue necesario realizar el maquetado de las interfaces graficas de usuario (ver figura 5) que serán usadas con el fin de definir el flujo y relación entre interfaces, de tal forma que al momento de desarrollar se optimice el tiempo con el menor número de cambios.

Figura 5. Maquetado de interfaces.

Diseño de base de datos

Una vez definidos los procesos, roles y actividades inmersas en la app se dio paso a la creación de la base de datos (ver figura 6) con el gestor MySQL, aplicando la normalización para almacenar la información de forma íntegra y consistente, evitando así la redundancia e inconsistencia de datos [20] [21].

Resultados y discusión

El desarrollo de la app fue realizado mediante el uso del framework IONIC considerando que permite generar aplicaciones nativas e híbridas [22] [23]. Además, se hizo uso del lenguaje TypeScript basado en JavaScript para el lado del cliente, así mismo se implementaron hojas de estilo SASS [24] [25] [26] [27]. La conectividad de la API se desarrolló mediante la ayuda del framework Laravel 5.2 [28].

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled 'Agregar Docente' (Add Teacher) and contains the following fields: 'Nombre' (Name), 'Apellido Paterno' (Paternal Surname), 'Apellido Materno' (Maternal Surname), 'Género' (Gender) with a dropdown menu, 'Dirección' (Address), 'Teléfono' (Phone), and 'Institución' (Institution) with a dropdown menu. A green 'Guardar' (Save) button is at the bottom. The right screenshot is titled 'Agregar Alumnos' (Add Students) and contains the following fields: 'Nombre' (Name), 'Apellido Paterno' (Paternal Surname), 'Apellido Materno' (Maternal Surname), 'Género' (Gender) with a dropdown menu, 'Dirección' (Address), 'Teléfono' (Phone), and 'Datos del Padre o Tutor' (Parent or Tutor Data) with a 'Nombre' (Name) field. A green 'Guardar' button is also present at the bottom.

Figura 8. Formulario de registro de docentes y estudiantes.

Este módulo permite crear diferentes instrumentos de recolección según las necesidades de la institución, puesto que a partir de los resultados de la encuesta dependerá el programa de activación física que será asignado al estudiante.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled 'Encuestas' (Surveys) and shows a list of survey categories: 'Encuesta Sobrepeso', 'Encuesta Autoestima', 'Medir el desempeño académico', 'Medir el autoestima escolar', and 'pruebas'. Each category has a bar chart icon and a right-pointing arrow. A green '+' button is in the top right corner. The right screenshot is titled 'Encuesta' (Survey) and shows a 'PREGUNTAS' (Questions) section with a green 'AGREGAR PREGUNTA' (Add Question) button. Below this, there are two question examples: 'Convives con tus amigos' with options '25% si' and '75% No', and 'Como es la convivencia con los docentes' with options '50% Buena', '25% Mala', and '25% Regular'. A green '+' button is next to each question.

Figura 9. Módulo de encuestas.

Posterior al registro de encuestas se genera un programa físico dinámico para el estudiante, dentro del cual se encontrarán diferentes actividades preestablecidas con base en el puntaje obtenido en el instrumento de recolección de datos como se ilustra en la Figura 10.

Análisis de resultados

Los resultados preliminares que se presentan a continuación sobre de los hábitos de activación física y alimentarios se realizaron en la población especificada en el caso de estudio, donde el 53,8% son hombres y 46,2% son mujeres.

Figura 10. Generación de programa de activación física.

Los hábitos alimenticios son relevantes en la nutrición de los estudiantes, sin embargo, en la población de este estudio el 30,8% nunca consumen verduras y el 53,8% casi nunca consumen verduras (ver Figura 11), según la periodista Lidia Nieto las verduras son alimentos saludables que contribuyen al desarrollo saludable, convirtiéndose en la comida ideal para los niños que tengan tendencia a la obesidad, adicionalmente ayudan a la prevención de diversas enfermedades infantiles como diabetes o cáncer [29].

¿Con frecuencia comes frutas y verduras?

Figura 11. Consumo de frutas y verduras.

Uno de los datos que revelan algunas de las causas que propician el poco consumo de frutas y/o verduras, es la disponibilidad que se tiene en casa: 46,2% nunca tienen fruta disponible, 30,8 % casi nunca tienen fruta disponible. la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) sugiere el consumo abundante de frutas y verduras para prevalecer una buena salud, mejorar el sistema inmunológico de los menores [30].

En contraparte se analizó el consumo excesivo de dulces, pasteles o galletas. Los resultados indican que el 84,6 % de los estudiantes consumen estos productos y solo el 15,4% los evita; el nutricionista Saúl Sánchez Arias resalta que estos alimentos mencionados provocan daños severos (diabetes, cáncer, problemas digestivos y cardiacos) [31].

Asimismo, la ingesta de bebidas gaseosas y endulzantes artificiales es preocupante dado que el 53,8% de los estudiantes tienen un alto consumo y el 23,1% un consumo moderado, sin embargo, esto indica que los estudiantes no consumen agua en sus hogares; el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar puntualiza la importancia de una buena hidratación ya que involucra el buen funcionamiento de todas las células y órganos, pasando por procesos de eliminación de los desechos, e incluso la regulación de la temperatura corporal [32].

Otro de los factores que influyen notablemente en los hábitos de los niños es el uso de la computadora y

videojuegos en los tiempos libres, en el cual se ha identificado un crecimiento alarmante; se estima que el 84,6% utilizan estas tecnologías de forma constante y tan solo el 15,4% evita su uso (ver figura 12), por tanto, los menores anulan cualquier probabilidad de participación en actividades recreativas [33].

¿Evitas el uso de videojuegos y computadoras en tu tiempo libre?

Figura 12. Uso de videojuegos y computadoras en tiempos libres.

Lamentablemente tan solo el 15,4% realiza deporte y el 23,1 lo hacen esporádicamente. Estas cifras porcentuales son preocupantes, ya que la falta de activación física desencadena problemas en la salud. El sedentarismo es uno de los factores asociados a la obesidad. Es un factor de riesgo para enfermedades crónicas [34].

Finalmente, se identificó que una de las causas de la falta de ejercicio es debido a que los padres o tutores de los menores no realizan actividades al aire libre con ellos: el 53,8% nunca realizan dicha actividad, el 23,1% las realizan muy pocas ocasiones, un 15,4% realizan ejercicio frecuentemente y tan solo un 7,7% tiene una rutina constante. Fomentar hacer deporte en compañía de la familia ya que contribuye con grandes beneficios físicos, de salud y sociales, que previenen el sobrepeso y la obesidad [35].

Todos los resultados presentados se relacionan directamente con la falta de cumplimiento del programa asignado a los estudiantes en la app, ya que solo un tercio de los estudiantes tuvieron un seguimiento completo, los otros dos tercios completaron menos del 50% de las actividades.

Trabajo a futuro

Es necesario generar un plan de sensibilización y concientización en el cual participe toda la familia, ya que la mayoría de las ocasiones no proporcionan las condiciones adecuadas para que se desarrollen los hábitos alimenticios y de activación física, esto afecta la disposición para cumplir con el programa asignado por la app. Como un complemento de un programa mas completo, se planea la inclusión de dispositivos de monitoreo como las bandas inteligentes(wereables). Así mismo complementar la app para gestionar recomendaciones automáticas para los padres determinadas por algoritmos de toma de decisión (Machine learning, IA), con base en los hábitos de sus hijos.

Conclusiones

Desempeñar alguna actividad física hoy en día es algo complicado ya que existen varios distractores en la actualidad por medio de la tecnología. Aprovechar la tecnología para generar una herramienta de apoyo complementaria que permite monitorear el cumplimiento de un programa de activación física es una estrategia viable y que captura la atención de los estudiantes si se complementa con algún incentivo, además de aprovechar la iniciativa de competitividad; no obstante, depende totalmente de la participación y seguimiento de los padres, madres o tutores para que los resultados sean aceptables. La funcionalidad de la app es adecuada, no obstante, se puede complementar para mejorar los programas que se aplican a los diferentes grados de educación primaria. Por último, es necesario sensibilizar y concientizar a los usuarios para tomar importancia en el cumplimiento de las actividades con la finalidad de mejorar la calidad de vida.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo brindado por el TecNM y al TESVB por el apoyo brindado en el desarrollo de la investigación y por la infraestructura que se facilitó en el proceso.

Referencias

- [1] J. A. Serrano, «La obesidad infantil y juvenil,» *Quaderns de polítiques familiars*, nº 4, pp. 36-47, 2018.
- [2] C. Fernández Esteban, «Cómo prevenir la obesidad infantil, uno de los problemas de salud más graves del siglo XXI,» 04 Marzo 2021. [En línea]. Available: <https://businessinsider.mx/prevenir-obesidad-infantil-problemas-de-salud-mas-graves-del-siglo-xxi/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [3] Infocop, «La obesidad infantil y adolescente se ha multiplicado por 10 en 4 décadas según la OMS,» 1 Enero 2018. [En línea]. Available: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=7196. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [4] E. P. USA, «Obesidad en niños y adolescentes se multiplicó por 10 en cuatro décadas,» 02 Junio 2018. [En línea]. Available: <https://www.elperiodicousa.com/obesidad-en-ninos-y-adolescentes-se-multiplico-por-10-en-cuatro-decadas/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [5] F. Reyes, «El drama de la obesidad infantil, la pandemia “tapada” que pone en jaque a futuras generaciones,» 23 Agosto 2020. [En línea]. Available: <https://www.infobae.com/salud/2020/08/23/el-drama-de-la-obesidad-infantil-la-pandemia-tapada-que-pone-en-jaque-a-futuras-generaciones/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [6] O. A. Criollo Guzmán y G. Jiménez Estrada, Factores de riesgo relacionados con obesidad en niños de 5 a 9 Años de edad en cinco consultorios, Centro de Salud Guasmo Norte. Año 2018, Santiago, Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018, p. 5.
- [7] A. Pérez Herrera y M. Cruz López, «Situación actual de la obesidad infantil en México,» 20 enero 2020. [En línea]. Available: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112019000200463#:~:text=El%20aumento%20en%20la%20obesidad,es%20del%2024%2C3%25.. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [8] V. Aguayo y J. Ralston, «Medidas contra la obesidad infantil en tiempos de COVID-19,» 19 Noviembre 2020. [En línea]. Available: <https://www.unicef.org/mexico/historias/medidas-contra-la-obesidad-infantil-en-tiempos-de-covid-19#:~:text=Es%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20evidente,potenciales%20impactos%20negativos%20sin%20precedente..> [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [9] UNICEF, «En peligro el futuro de 370 millones de niños que han dejado de recibir las comidas escolares debido al cierre de las escuelas, según UNICEF y PMA,» 28 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-peligro-el-futuro-de-370-millones-de-ni%C3%B1os-que-han-dejado-de-recibir-las>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [10] M. E. Gómez Collado y I. López Berber, «La educación para la paz desde las perspectivas holística y sistémica,» *Revista Cultura de Paz*, vol. 4, pp. 173-194, 2020.
- [11] P. S. Camacho Zambrano, «Implementación de un programa completo de bailloterapia para la disminución de los niveles de obesidad infantil y los problemas que esta conlleva en niños de 8 a 12 años del barrio Nueva Esperanza en San Lorenzo - Esmeraldas,» *Universidad de Guayaquil, Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación*, 2021.
- [12] FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables para todos, Roma, Italia: FAO, 2021.
- [13] E. Bautista Martínez y L. Briseño Maas, «Pandemia, educación y desigualdad,» de *El mundo en tiempos de pandemia: COVID-19*, Ciudad de México, INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ, SENADO DE LA REPÚBLICA, 2020, pp. 65-74.
- [14] V. Matzkin, A. Maldini y R. Pilar Gutiérrez, «Hábitos alimentarios en la infancia: ¿Cómo afectó la pandemia?,» 21 Mayo 2021. [En línea]. Available: <https://contexto.unlpam.edu.ar/index.php/articulos/investigacion/124-habitos-alimentarios-en-la-infancia-como-afecto-la-pandemia#:~:text=Es%20notable%20que%20antes%20de,el%20desarrollo%20social%20y%20comunicacional..> [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [15] M. d. R. Calderón Gil, «LA OBESIDAD ENTRE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES SE HA MULTIPLICADO POR 10 EN LOS CUATRO ÚLTIMOS DECENIOS,» *Actualisalud*, 2020.
- [16] Z. J. González Espitia y J. L. Villadiego Lora, «Tiempo de pantalla en niños de 5 a 12 años,» Universidad de Córdoba, Montería, Colombia, 2022.

- [17] M. E. Velázquez Tejeda, F. F. Goñi Cruz y M. Luquillas Rodríguez, «Estrategia pedagógica para el mejoramiento de los hábitos alimenticios,» SciELO Analytics, La Paz, Bolivia, 2021.
- [18] Netquest , «Netquest,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.netquest.com/es/encuestas-online-investigacion>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [19] B. Suárez Lindao y B. Maggi Garcés, «Escala de Likert en el nivel de conocimiento de Diabetes Tipo 2 en la provincia de Santa Elena,» *Ciencias Pedagógicas e Innovación*, vol. 8, nº 1, pp. 78-83, 2020.
- [20] MySQL, «MySQL,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.mysql.com/>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [21] A. Robledano, «Qué es MySQL: Características y ventajas,» 24 Septiembre 2019. [En línea]. Available: <https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [22] Ionic, «Ionic Framework,» 2022. [En línea]. Available: <https://ionicframework.com/#>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [23] J. M. Agüero Atmitim, «Qué es Ionic: ventajas y desventajas de usarlo para desarrollar apps móviles híbridas,» 22 Febrero 2021. [En línea]. Available: <https://profile.es/blog/que-es-ionic/>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [24] TypeScript, «TypeScript is JavaScript with syntax for types.,» 2022. [En línea]. Available: typescriptlang.org. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [25] IntelliJ IDEA, «IntelliJ IDEA,» 2022. [En línea]. Available: https://www.jetbrains.com/idea/promo/?source=google&medium=cpc&campaign=9731171904&term=javascript%20in%20java&gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_el6pdcl-gZct9kR5M-RcO3IraG_Rs-RplkJks4XBn8gP2CFDvNClxoCydqQAvD_BwE. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [26] MDN, «JavaScript,» 4 Agosto 2022. [En línea]. Available: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [27] Sass, «CSS with superpowers,» 2022. [En línea]. Available: <https://sass-lang.com/>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [28] Laravel , «Laravel,» 2022. [En línea]. Available: <https://laravel.com/docs/5.2/releases#laravel-5.2>. [Último acceso: 24 Agosto 2022].
- [29] L. Nieto, «Los beneficios que aportan las verduras a los niños,» 23 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/los-beneficios-que-aportan-las-verduras-a-los-ninos/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [30] Papps-semFYC, « Año Internacional de las Frutas y Verduras 2021,» 28 Mayo 2021. [En línea]. Available: [https://papps.es/ail-de-las-frutas-y-verduras-2021/#:~:text=Beneficios%20de%20comer%20frutas%20y%20verduras&text=Las%20frutas%20y%20verduras%20son,futuro%20\(Xin%2C%202016\)..](https://papps.es/ail-de-las-frutas-y-verduras-2021/#:~:text=Beneficios%20de%20comer%20frutas%20y%20verduras&text=Las%20frutas%20y%20verduras%20son,futuro%20(Xin%2C%202016)..) [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [31] S. Sánchez Arias, «Los efectos del abuso de la comida basura en un niño,» 02 Junio 2020. [En línea]. Available: <https://eresmama.com/los-efectos-del-abuso-la-comida-basura-nino/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [32] ICBF, «El agua, un aliado para el desarrollo de la niñez,» 13 Enero 2020. [En línea]. Available: <https://www.icbf.gov.co/ser-papas/importancia-del-agua-en-la-dieta-de-los-ninos#:~:text=Una%20buena%20hidrataci%C3%B3n%20implica%20el,regulaci%C3%B3n%20de%20la%20temperatura%20corporal..> [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [33] E. P. VALÈNCIA, «Los pediatras alertan de la relación entre el excesivo uso de los teléfonos con la obesidad infantil,» 27 Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://www.lavanguardia.com/vida/20190527/462504490125/pediatras-relacion-dispositivos-moviles-obesidad-infantil.html>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [34] Nestlé, «La falta de ejercicio. Descubre sus consecuencias y cómo combatirla,» 2022. [En línea]. Available: <https://nestlefamilyclub.es/articulo/la-falta-de-ejercicio-descubre-sus-consecuencias-y-como-combatirla#:~:text=El%20sedentarismo%20afecta%20al%20peso,y%20activa%20ante%20las%20dificultades..> [Último acceso: 08 Agosto 2022].
- [35] F. María García, «El deporte en familia y sus grandes beneficios,» 09 Abril 2022. [En línea]. Available: <https://mejorconsalud.as.com/deporte-familia-grandes-beneficios/>. [Último acceso: 08 Agosto 2022].